

Sociaal milieu en etnische herkomst als verklaring voor verschillen in onderwijspositie

G. DRIESSEN
K.U. Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (TTS), Afdeling Onderwijskansen, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen

Samenvatting

Welke rol speelt het sociaal milieu en de etnische herkomst in de verklaring van verschillen in onderwijspositie (uitgedrukt in toetsprestaties en doorstroomniveau) van autochtone en allochtone leerlingen? Deze vraagstelling staat centraal in dit artikel. Uit de literatuur komen aanwijzingen naar voren dat het sociaal milieu belangrijker is dan de etnische herkomst, maar dat het toebehoren tot een allochtone groep het negatieve effect van het afkomstig zijn uit een laag sociaal milieu mogelijk versterkt. De onderzoeken waarop deze conclusie is gebaseerd, kennen echter enkele beperkingen voor wat betreft steekproeven en aspecten van onderwijspositie. Om die reden zijn analyses uitgevoerd op een databestand dat is verkregen via een landelijk survey en waarin naast gegevens over prestaties Nederlandse taal en rekenen ook gegevens over de doorstroming naar het voortgezet onderwijs zijn opgenomen. De resultaten van deze analyses – waarbij verschillende technieken zijn gehanteerd – wijzen er op dat de rol die de etnische herkomst speelt bij verschillen in onderwijspositie in verhouding tot die van het sociaal milieu niet relevant is. Dit neemt niet weg dat er enkele relativerende opmerkingen bij deze bevinding kunnen worden geplaatst.

1 Achtergrond en probleemstelling

De positie van allochtone leerlingen in het onderwijs – hier opgevat in termen van prestaties bij cognitieve vakken en doorstroomniveau

voortgezet onderwijs – wijkt aanmerkelijk af van die van autochtone leerlingen. Hierover bestaat in het algemeen weinig onenigheid. Waarover minder overeenstemming heerst, is het relatieve gewicht van de factoren die verantwoordelijk moeten worden geacht voor deze verschillen. De discussie die sedert enkele jaren hierover wordt gevoerd, spitst zich vooral toe op de factoren sociaal milieu en etnische herkomst. Recentelijk wint de overtuiging veld dat het sociaal milieu de doorslaggevende rol speelt als verklarende factor.

De Jong (1987) bijvoorbeeld relateert in zijn dissertatie-onderzoek, dat is uitgevoerd in de stad Rotterdam, de IQ-scores van de leerlingen op het moment dat zij zich in het laatste jaar van het basisonderwijs bevinden aan beide achtergrondkenmerken. Zijn conclusie luidt dat het verband tussen IQ en sociaal-economische status wat sterker is dan het verband met etnische herkomst. Hij brengt beide factoren ook in verband met het doorstroomadvies dat de leerlingen ontvangen en met het niveau dat zij in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs hebben bereikt. Dan blijkt dat er slechts een zwakke samenhang bestaat tussen advies of bereikt niveau en etnische herkomst, terwijl de samenhang met sociaal milieu aanzienlijk sterker is. De eindconclusie van het onderzoek is dan ook '...dat de achterstand van allochtone leerlingen in sterkere mate een gevolg is van factoren die met de lage sociale status van hun ouders samenhangen, dan met factoren die samenhangen met hun culturele achtergrond.' (De Jong, 1987, p. 207). Toch benadrukt De Jong dat dit niet wegneemt dat de allochtone herkomst een extra handicap oplevert bij het

doorlopen van het Nederlandse onderwijs.

Kerckhoff (1988) hanteert in het door haar op enkele basisscholen in Tilburg en Breda uitgevoerde onderzoek verschillende effectmaten die een indicatie geven van de onderwijspositie. De nadruk ligt daarbij op de taalprestaties van de leerlingen. Zij komt tot vergelijkbare conclusies als De Jong. Volgens haar '...kan niet geconcludeerd worden dat de variabele 'taalachtergrond' bepalend is voor de onderwijskansen van kinderen uit etnische minderheidsgroepen. De gesignaleerde discrepanties tussen de verschillende groepen leerlingen lijken eerder samen te hangen met verschillen in het sociaal milieu waaruit de leerlingen afkomstig zijn.' (Kerckhoff, 1988, p. 190). Maar - evenals De Jong - wijst deze onderzoekster er op dat de taalachtergrond van de leerling het effect van het herkomstmilieu mogelijk versterkt.

Tesser e.a. (1989a) gaan het meest ver in hun conclusies betreffende de relatieve invloed van etnische herkomst en sociaal milieu. Zij maken voor hun analyses gebruik van het databestand van de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrrangsbeleid. Het gaat daarbij om leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs. In een padanalytisch verklaringsmodel gaan zij na wat de relaties zijn tussen het advies voor voortgezet onderwijs (als te verklaren variabele) en herkomstland vader, opleiding vader en beroep vader. Het blijkt dat de opleiding van de vader de centrale variabele is in het model en dat etnische herkomst en beroep vader geen zelfstandige rol van betekenis spelen. De onderzoekers concluderen dan ook dat het er naar uitziet '...dat de onderwijsachterstanden van allochtone leerlingen niets te maken hebben met specifieke culturele kenmerken van de verschillende etnische groepen maar volledig kunnen worden toegeschreven aan het lagere opleidingsniveau van de ouders van deze leerlingen.' (Tesser e.a., 1989a, p. 9). In een latere publikatie (Tesser e.a., 1989b) relativeren ze deze conclusie echter enigszins door de verwachting uit te spreken dat, wanneer in plaats van het advies voortgezet onderwijs de taal- en rekenprestaties als afhankelijke variabelen worden genomen, er vrijwel zeker nog wel directe effecten van herkomstland zullen zijn, ook bij controle voor opleiding vader.

De resultaten van de hiervoor besproken onderzoeken samenvattend kan worden geconcludeerd dat bij de verklaring van verschillen in aspecten van de onderwijspositie het sociale

milieu een belangrijker rol lijkt te spelen dan de etnische herkomst, maar dat het toebehoren tot een allochtone groep het negatieve effect van het afkomstig zijn uit een laag sociaal milieu mogelijk versterkt. De onderzoeken waarop deze conclusie is gebaseerd, kennen echter enkele beperkingen. Het gaat namelijk om zeer lokale steekproeven (De Jong; Kerckhoff) of mogelijk belangrijke afhankelijke variabelen zoals toetsprestaties taal en rekenen ontbreken (Tesser e.a.). Om een beter zicht te krijgen op de relatieve invloed van sociaal milieu en etnische herkomst is het noodzakelijk te beschikken over een landelijke steekproef van scholen en over zowel toetsprestaties Nederlandse taal en rekenen als over gegevens betreffende het doorstroomniveau voortgezet onderwijs. Aan deze voorwaarden is voldaan bij het databestand dat beschikbaar is gekomen via de effectverkenning Onderwijs Eigen Taal en Cultuur (zie Driessen e.a., 1989). Met behulp van dit bestand zal de vraag naar de relatieve invloed van sociaal milieu en etnische herkomst nader worden onderzocht.

2 Data en variabelen

De data die worden gebruikt om een antwoord te zoeken op de vraagstelling zijn oorspronkelijk verzameld in het kader van de effectverkenning Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) (Driessen e.a., 1989). In dat onderzoek stonden de OETC- en reguliere-onderwijsprestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen centraal. Teneinde daar zicht op te krijgen, zijn de basisscholen benaderd waarop volgens de administraties van het Nederlandse ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en van circa 25 grote Nederlandse gemeenten leerlingen zaten die in aanmerking kwamen voor het volgen van OETC. Het merendeel van aangeschreven scholen reageerde positief. De voornaamste reden waarom werd afgezien van medewerking was tijdgebrek. Omwille van budgettaire redenen konden niet alle positief reagerende scholen daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek. Er moest een selectie worden gemaakt van scholen met tenminste één Spaanse of tenminste 2 Turkse of Marokkaanse leerlingen in het hoogste leerjaar van het basisonderwijs (jaargroep 8). Uiteindelijk hebben 120 basisscholen verspreid over heel Nederland geparticipeerd. Van die scholen hebben de leerlingen, de leerkrachten van groep

8 en (voor zover van toepassing) de OETC-leerkrachten via schriftelijke vragenlijsten informatie verstrekt over gezins-, leerling- en klaskenmerken. Daarnaast hebben de leerlingen enkele toetsen gemaakt. De gegevens die zijn verkregen, zijn afkomstig van alle leerlingen uit de betreffende klassen, dus niet alleen van de Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen, maar ook van bijvoorbeeld de Nederlandse, Surinaamse en Molukse leerlingen. Als gevolg van de specifieke registratiesystematiek die door het ministerie wordt gehanteerd en vanwege het ontbreken van toegankelijke overzichtsstatistieken van relevante variabelen voor deze populatie valt moeilijk na te gaan in hoeverre de deelnemende scholen representatief zijn voor de totale populatie van scholen met allochtone leerlingen. Op basis van in een ander kader uitgevoerde analyses (vgl. Driessen, 1990) kan echter worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de deelnemende scholen op relevante kenmerken af zouden wijken van andere basisscholen in Nederland met allochtone leerlingen.

De dataverzameling heeft op twee momenten plaatsgevonden. Rond de jaarwisseling in het schooljaar 1987/1988 hebben op ervaring geselecteerde testleiders uit het ITS-interviewerscorps gedurende één ochtend de klas van de groepsleerkrachten overgenomen. Tijdens die ochtend hebben zij de toetsen en vragenlijsten bij de leerlingen afgenomen. De groepsleerkrachten konden ondertussen de voor hen bestemde vragenlijsten invullen. De vragenlijsten voor de OETC-leerkrachten zijn via de school verspreid en na invulling rechtstreeks naar het ITS geretourneerd. De tweede dataverzameling vond plaats rond de herfstvakantie in het schooljaar 1988/89, dat wil zeggen in het jaar nadat de leerlingen het basisonderwijs hadden verlaten en waren doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Bij de directies van de betreffende basisscholen is toen informatie verzameld over het type voortgezet onderwijs waarnaar de leerlingen waren doorgestroomd. Voor een uitgebreidere beschrijving van de selectie van de scholen en van de dataverzameling wordt verwezen naar Driessen e.a. (1989) en Driessen (1990).

De voor bovengenoemde vraagstelling relevante variabelen zijn op de volgende wijze geoperationaliseerd.

De *etnische herkomst* van de leerlingen is bepaald als het herkomstland van de vader. Als

er geen vader (meer) was, is het herkomstland van de moeder aangehouden. Voor de Molukse leerlingen is het herkomstland van de grootouder genomen.

Het *sociaal milieu* is geoperationaliseerd via vragen aan de groepsleerkracht over het beroepsniveau van de vader en het opleidingsniveau van de vader en van de moeder. Het beroepsniveau is vastgesteld via de ITS-beroepenklapper (Westerlaak e.a., 1975). Bij de bepaling van het opleidingsniveau is de indeling van De Jong (1987) genomen. Deze indeling differentieert vooral sterk in de laagste opleidingscategorieën, hetgeen een vereiste is vanwege het grote aandeel van allochtonen in de onderzoekspopulatie. Tevens kan met deze indeling een niveau worden bepaald waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen tussen onderwijssystemen in de onderscheiden herkomstlanden. In de uiteindelijke milieuvariabele zijn de antwoorden van de leerkracht gecombineerd tot een score op een schaal waarvan de alfa-betrouwbaarheid .90 bedraagt en waarop de waarden variëren van 0 tot 16.

Bij de bepaling van de *prestaties voor Nederlandse taal en rekenen* is uitgegaan van de CITO Entreetoets. Deze toets is in grote lijnen vergelijkbaar met de CITO Eindtoets basisonderwijs. Het niveau is afgestemd op leerlingen halverwege het zevende of begin achtste leerjaar basisonderwijs (vgl. Moelands, 1988). Omdat er aanwijzingen waren dat voor een groot deel van de groep allochtone leerlingen de toets waarschijnlijk te moeilijk zou zijn, heeft binnen de subtoetsen Nederlandse taal en rekenen een selectie plaatsgevonden van items die relatief gemakkelijk zijn. Verder is er in verband met mogelijke test- of itembias jegens allochtonen (vgl. Extra & Verhoeven, 1985; Kerkhoff & Vallen, 1985; De Jong & Vallen, 1989) speciaal op gelet dat bij de taaltoets items met typisch Nederlandse inhoud zoveel mogelijk zijn vermeden. Bij de rekentoets zijn items waarbij de Nederlandse taal in de instructie en/of in de opgave zelf een bepalende rol speelt niet opgenomen. De taaltoets telt 35 en de rekentoets 25 items. De betrouwbaarheid van beide toetsen bedraagt .87, respectievelijk .86 (Cronbachs alfa). De scores op de toetsen zijn uiteindelijk omgezet in het percentage goed beantwoorde opgaven.

Het *doorstroomniveau* is bepaald als het type voortgezet onderwijs waarin de leerlingen zich

bevinden in het jaar nadat zij de basisschool hebben verlaten (dus in het schooljaar 1988/1989). Aan de directies van de 120 basisscholen is gevraagd aan te geven om welk type het gaat. De antwoorden zijn in negen categorieën ondergebracht: ibo, lbo, mavo, havo, vwo en de tussenliggende dubbelcategorieën (bv. lbo/mavo)¹.

3 Etnische herkomst en sociaal milieu

In totaal zijn bij het onderzoek 2354 leerlingen betrokken. Hiervan zijn er 1582 van autochtone en 772 van allochtone herkomst. Binnen de groep allochtonen kunnen acht etnische categorieën worden onderscheiden. De grootste twee zijn de Turken en Marokkanen met respectievelijk 368 en 254 leerlingen. Daarnaast gaat het om 41 Spaanse leerlingen, 13 leerlingen uit de categorie overige Zuideuropeanen (o.a. Portugezen en Italianen), 46 leerlingen uit de categorie Surinamers en Antillianen, 16 Molukse, 15 Chinese en 19 overige allochtone leerlingen.

Tussen de etnische categorieën bestaan aanzienlijke verschillen met betrekking tot sociaal milieu. Op de milieuschaal, waarvan de scores kunnen variëren van 0 tot 16, halen de Nederlandse leerlingen een gemiddelde van 9.6, terwijl de allochtone leerlingen een gemiddelde hebben van 3.9. Het verschil tussen beide groepen is sterk significant (E^2 bedraagt .52 bij $p = .000^2$). Nadere analyse van deze resultaten brengt aan het licht dat de uitzonderlijk lage scores van de allochtonen vooral worden bepaald door de scores van de Marokkanen en Turken, die een gemiddelde halen van 2.4, respectievelijk 3.8. De lage scores binnen deze twee groepen kunnen op hun beurt weer worden herleid tot de zeer lage opleidingsniveaus van de mannen en vooral van de vrouwen. Van de totale groep allochtone vrouwen heeft 73 procent geen of hooguit enkele jaren lager onderwijs gevolgd en dat meestal nog in het herkomstland en niet in Nederland. Gezien de organisatie en het niveau van het onderwijs in de herkomstlanden moeten deze vrouwen waarschijnlijk als analfabeet worden beschouwd (vgl. Gailly, 1982; Hermans, 1982; Van der Mee, 1989). Wat het beroepsniveau van de allochtonen betreft, gaat het bij het merendeel van de vaders (66 procent) om ongeschoolde handarbeiders; van de autochtone vaders behoort slechts 9 procent tot deze beroepsgroep.

Teneinde een indruk te geven van de verde-

ling van de autochtone en allochtone leerlingen over de milieuniveaus, is de oorspronkelijke variabele voor de totale onderzoeksgroep gehercodeerd tot vijf categorieën, namelijk zeer laag, laag, midden, hoog en zeer hoog sociaal milieu. Uitgangspunt daarbij vormde een procentuele verdeling van 12-23-30-23-12 (vgl. Swanborn, 1982). De betreffende gegevens staan in tabel 1.

Tabel 1: Sociaal milieu naar etnische herkomst (percentages)

	zeer laag	laag	mid-den	hoog	zeer hoog	N
autochtonen	0.4	9.1	51.6	24.6	14.3	1582
allochtonen	33.7	51.6	12.2	1.9	0.6	772

De in tabel 1 gepresenteerde verdeling laat zien dat de allochtonen zijn geconcentreerd in de laagste twee milieucategorieën, terwijl de autochtonen vooral in de midden- en hoogmilieucategorie zijn te vinden. Deze bevindingen komen overeen met die van De Jong (1987), Kerkhoff (1988) en Tesser e.a. (1989b). Overigens kan worden verwacht dat deze typische verdeling problemen oplevert als het gaat om de vergelijkbaarheid van autochtone en allochtone leerlingen binnen de extreme milieuniveaus. Hierop wordt later in dit artikel teruggekomen.

4 Toetsprestaties en doorstroomniveau

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de toetsprestaties Nederlandse taal en rekenen – uitgedrukt in het percentage goed beantwoorde opgaven – en van het doorstroomniveau voortgezet onderwijs. Allereerst worden deze gegevens gepresenteerd naar etnische herkomst, vervolgens naar sociaal milieu. Voor sociaal milieu is de hierboven gegeven indeling in vijf niveaus aangehouden.

Uit het bovenste deel van de tabel kan worden afgeleid dat er forse verschillen bestaan tussen autochtone en allochtone leerlingen. Deze verschillen treden vooral aan het licht bij de taalscores. Autochtone leerlingen maken 17 procent van de opgaven meer goed dan allochtone leerlingen; de factor etnische herkomst verklaart 19 procent van de variantie in de taalscores. Voor rekenen zijn de verschillen

Tabel 2: Toetsprestaties (in percentage goed beantwoorde opgaven) en doorstroomniveau naar etnische herkomst en naar sociaal milieu (gemiddelden)

	aut.	all.	E^2
taal	86	69	.19
rekenen	80	67	.09
v.o.	5.2	4.1	.06

	zeer laag	laag	mid-den	hoog	zeer hoog	E^2
taal	64	72	83	88	92	.25
rekenen	60	69	78	84	87	.16
v.o.	3.5	4.1	4.7	5.7	6.7	.21

beduidend kleiner en wordt er slechts 9 procent in de variantie verklaard. Dit duidt er op dat prestatieverschillen voor het grootste deel kunnen worden herleid tot verschillen in de taalbeheersing; allochtone leerlingen hebben vooral problemen met de Nederlandse taal. Overigens is het niet zo dat alle allochtone groepen even slechte prestaties leveren op de twee toetsen. Molukse leerlingen bijvoorbeeld presteren beter op de taaltoets dan Nederlandse leerlingen, terwijl Chinese leerlingen hogere scores halen op de rekentoets. De laagste scores halen de Marokkaanse en Turkse leerlingen; hun percentages goed gemaakte opgaven bedragen voor taal 65 en 62 en voor rekenen 68 en 66.

Wat doorstroming naar het voortgezet onderwijs betreft, staat de score 4 ongeveer gelijk aan lbo/mavo-niveau en de score 5 kan als mavo-niveau worden geïnterpreteerd. De verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen bedragen binnen de hier gehanteerde indeling dus één niveau. Op zich lijkt dit misschien niet zo veel, maar indien naar de procentuele verdeling van de leerlingen over de verschillende onderwijsniveaus wordt gekeken, dan blijkt dat van de autochtone leerlingen 26 procent naar de typen havo, havo/vwo of vwo doorstroomt, terwijl van de allochtone leerlingen dat niet meer dan 8 procent doet. Daarentegen gaat van de autochtone leerlingen 36 procent naar ibo, ibo/lbo, lbo of lbo/mavo en van de allochtone leerlingen liefst 54 procent. Ook qua doorstroming zijn het met name de Marok-

kaanse en Turkse leerlingen die de laagste scores halen; Molukse leerlingen en leerlingen uit de categorie overige Zuideuropeanen stromen gemiddeld genomen door naar hogere niveaus van voortgezet onderwijs dan Nederlandse leerlingen.

Het onderste deel van de tabel laat zien dat met het stijgen van het milieuniveau tevens de scores voor taal, rekenen en doorstroomniveau toenemen. Ook hier blijkt dat het hoogste percentage variantie wordt verklaard van de taalscores; anderzijds komt naar voren dat aan sociaal milieu een aanzienlijk groter deel van de variantie in de doorstroomscores kan worden toegeschreven dan aan etnische herkomst. Overigens is het relevant er op te wijzen dat de verbanden tussen milieu en toets- en doorstroomgegevens alle lineair zijn ($E^2-r^2 = .01$). De samenhangen tussen toets- en doorstroomgegevens en sociaal milieu zijn sterker dan die met etnische herkomst.

In tabel 3 worden de taal- en rekenprestaties en de doorstroomgegevens in verband gebracht met het sociaal milieu en de etnische herkomst van de leerlingen. Via deze analyse wordt feitelijk getoetst of er binnen elk van de milieuniveaus relevante verschillen bestaan in gemiddelden tussen de autochtone en allochtone leerlingen. Als criterium voor relevantie geldt in deze studie een E^2 - of r^2 -waarde van minimaal .025, ofwel er dient door de betreffende factor tenminste 2.5 procent van de variantie in de criteriumvariabele te worden verklaard.

Uit de tabel komt naar voren dat wat taal en rekenen betreft, de autochtone leerlingen binnen de afzonderlijke milieuniveaus in de meeste gevallen wat hogere toetsscores halen dan de allochtone leerlingen. Voor taal zijn de verschillen iets groter dan voor rekenen. Toch blijkt dat slechts in één geval - namelijk de taalprestaties binnen de categorie laag milieu - het verschil maar net groot genoeg is om van relevantie te kunnen spreken. In alle andere gevallen wordt het relevantiecriterium niet bereikt.

Is het zo dat autochtonen in het algemeen binnen de milieuniveaus wat hogere scores halen dan allochtonen, voor de doorstroomniveaus geldt in het merendeel van de gevallen het omgekeerde. Hier blijkt dat allochtone leerlingen uit dezelfde milieucategorie naar iets hogere niveaus van voortgezet onderwijs doorstromen dan hun autochtone jaargenoten. Maar hier moet aan worden toegevoegd dat het

Tabel 3: Toetsprestaties (in percentage goed beantwoorde opgaven) en doorstroomniveau naar sociaal milieu en etnische herkomst (gemiddelden)³

		zeer laag	laag	mid-den	hoog	zeer hoog	F ²
taal	autochtonen	53*	78	84	89	93	.11
	allochtonen	64	70	78	80	89*	.06
F ²		.01	.04	.02	.02	.00	
rekenen	autochtonen	54*	71	78	85	87	.08
	allochtonen	61	68	76	79	91*	.06
F ²		.00	.00	.00	.01	.00	
v.o.	autochtonen	2.3*	3.9	4.7	5.7	6.8	.19
	allochtonen	3.6	4.2	4.9	5.8	6.2*	.09
F ²		.02	.01	.00	.00	.00	

* N < 10

relevantiecriteria voor geen van de vergelijkingen wordt gehaald.

Op basis van tabel 3 kan samenvattend worden geconcludeerd dat er – op één uitzondering na – binnen de afzonderlijke milieuniveaus geen relevante verschillen bestaan tussen autochtone en allochtone leerlingen. Dit betekent dus dat autochtone leerlingen uit een vergelijkbaar sociaal-economisch milieu op toeval na geen hogere of lagere taal- of rekenprestaties leveren en evenmin naar hogere of lagere niveaus van voortgezet onderwijs doorstromen dan allochtone leerlingen. Anders geformuleerd: in de verklaring van verschillen in toetsprestaties en doorstroomniveau speelt de etnische herkomst in vergelijking tot het sociaal milieu geen rol.

Hoewel de hier gehanteerde tabelanalyse-methode aantrekkelijk is vanwege het feit dat zij zo inzichtelijk is, kent zij echter een belangrijke beperking. Immers, als gevolg van de typische verdeling van het sociaal milieu over de beide etnische categorieën – hetgeen nu eenmaal een empirisch gegeven vormt – is vergelijking tussen autochtonen en allochtonen binnen de extreme milieuniveaus niet goed mogelijk. Getracht is via alternatieve milieu-indelingen een oplossing voor dit probleem te vinden; de mogelijkheden zijn evenwel vrij beperkt. Verschillende indelingen met twee, drie en vier categorieën leveren dezelfde resultaten op als hierboven gepresenteerd, dat wil zeggen: binnen een en dezelfde

milieucategorie zijn er geen of slechts zeer geringe relevante verschillen tussen de gemiddelde scores van autochtone en allochtone leerlingen. De conclusie dat de etnische herkomst niet van belang is bij de verklaring van verschillen in toetsprestaties en doorstroomniveau wordt daarmee dus bevestigd.

Naast eenweg variantie-analyses zijn ook enkele meerweg variantie-analyses uitgevoerd met de toetsprestaties- en doorstroomgegevens als criteriumvariabelen en sociaal milieu en etnische herkomst als factoren. Hierbij zijn verschillende milieuniveau-indelingen gehanteerd. Deze analyses zijn uitgevoerd om te toetsen of er zich significante interactie-effecten voordoen. Dit blijkt niet het geval te zijn, wat wil zeggen dat het effect van etnische herkomst in alle categorieën van sociaal milieu – op toeval na – hetzelfde is (hetgeen overigens ook al met enige zekerheid uit tabel 3 kon worden afgeleid). Eerder in dit artikel is reeds opgemerkt dat de samenhangen tussen sociaal milieu en de criteriumvariabelen lineair zijn; vanwege het feit dat de etnische herkomst een dichotome variabele betreft, mag deze hier als metrisch worden beschouwd. Met deze kenmerken van de data als uitgangspunt zijn afsluitend enkele exploratieve regressie-analyses uitgevoerd, via welke de relatieve invloed van etnische herkomst en sociaal milieu wordt vastgesteld. Tabel 4 biedt een beknopt overzicht van de resultaten.

Tabel 4: Toetsprestaties en doorstroomniveau in relatie tot sociaal milieu en etnische herkomst. Resultaten van regressie-analyse: gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten (beta's) en verklaarde variantie (R^2)

	<i>taal beta</i>	R^2	<i>rekenen beta</i>	R^2	<i>v.o. beta</i>	R^2
sociaal milieu	.37	.25	.40	.16	.58	.21
etnische herkomst	.17	$\frac{.01}{.26}$	.04*	$\frac{-}{.16}$	-.17	$\frac{.01}{.22}$

* niet significant

De gegevens in tabel 4 vormen in alle opzichten een bevestiging van de resultaten van de eenweg variantie-analyses. Duidelijk wordt dat het sociaal milieu de dominant verklarende factor is. Dit blijkt niet alleen uit de beta's, waarmee de werking van de ene factor onder constant-houding van de andere wordt uitgedrukt, maar ook uit de multiple correlaties. De beta's voor etnische herkomst komen voor taal en doorstroming voortgezet onderwijs maar net boven het relevantie criterium van .15 uit; voor rekenen is de beta niet significant. Overigens is het interessant op te merken dat ook hier het negatieve effect van etnische herkomst op doorstroomniveau terugkeert. Dit betekent binnen deze analyses dat, indien een correctie plaatsvindt voor sociaal milieu, allochtone leerlingen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs doorstromen dan autochtone leerlingen. Op dit fenomeen, ook wel aangeduid als 'overadviesing' of 'positieve discriminatie', wordt elders nader ingegaan (vgl. Driessen, 1990). Uit de multiple correlaties blijkt dat sociaal milieu 25, respectievelijk 16 en 21 procent van de variantie verklaart in de toetsprestaties en doorstroomgegevens. Wanneer voor sociaal milieu wordt gecorrigeerd, verklaart etnische herkomst bij alle drie de criteriumvariabelen vervolgens slechts nog één procent of minder van de variantie.

5 Discussie

De resultaten van twee verschillende analysemethoden wijzen er op dat de invloed van etnische herkomst in verhouding tot die van sociaal milieu niet relevant is. Anders gesteld: de toetsscores Nederlandse taal en rekenen en de doorstroomniveaus voortgezet onderwijs van allochtone leerlingen wijken niet af van die van

autochtone leerlingen met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond. Dit houdt in dat de conclusies die De Jong (1987) en Kerkhoff (1988) trokken op basis van lokale onderzoekspopulaties ook gelden voor een landelijke populatie van scholen met allochtone leerlingen. Tevens betekent dit een bevestiging van de resultaten van Tesser e.a. (1989a); voor hun uitspraak dat er met betrekking tot de taal- en rekenprestaties (dit in tegenstelling tot het doorstroomadvies) wél directe effecten van herkomstland verwacht kunnen worden, is evenwel geen empirisch evidentie gevonden.

Het is zinvol bij deze resultaten enkele relativerende opmerkingen te plaatsen. Op de eerste plaats betekenen de bevindingen niet dat allochtone leerlingen als groep het even goed zouden doen als autochtone leerlingen. Juist het feit dat allochtonen zijn geconcentreerd in de laagste milieuniveaus houdt in dat zij ook de laagste toetsprestaties halen en naar de laagste vormen van voortgezet onderwijs doorstromen. Op de tweede plaats heeft de operationalisatie van sociaal milieu plaatsgevonden met behulp van indicatoren (beroep en opleiding) die mogelijk typisch Westers genoemd kunnen worden en is het sociaal-milieuniveau afgemeten aan Nederlandse maatstaven. Het is de vraag of dit soort aspecten in landen als Turkije en Marokko dezelfde betekenis heeft als in Nederland. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat het milieuniveau waarschijnlijk relatief is: een allochtoon kan in het herkomstland een hoge status hebben, terwijl diezelfde status in Nederland zeer laag wordt gewaardeerd. Op de derde plaats wil de dominante verklaringskracht van de factor sociaal milieu niet zeggen dat er daarnaast niet nog etnisch-culturele factoren een rol spelen die alleen voor de groep allochtone leerlingen van belang zijn. Mogelijk be-

hoeft het begrip 'sociaal milieu' voor allochtonen een andere invulling dan voor autochtonen.

Summary

The central question of this article concerns the relative importance of ethnical and socio-economic background in explaining differences in primary school test scores and attained secondary education level. Research literature indicates that socio-economic background is probably the more important factor of the two. However, the research projects on which this conclusion is based show some limitations with regard to sample characteristics and criterium variables. For that reason analyses were carried out on data that were gathered in a national survey. The criterium variables consisted of scores on Dutch language and arithmetic tests that the pupils did in the last year of primary education and of attained secondary education level. The results of different kinds of analyses confirm earlier findings, i.e. the relevance of ethnical background relative to socio-economic background in explaining differences in educational position is nil. Another way of putting this is that migrant children get the same test results and attain the same levels of secondary education as Dutch children with the same socio-economic backgrounds.

Noten

1 In het schoolloopbanenonderzoek wordt er van uitgegaan dat de typen voortgezet onderwijs kunnen worden onderscheiden naar moeilijkheidsgraad of niveau (vgl. Tesser, 1986). Hoewel daarmee het doorstroomniveau strikt genomen een ordinaal karakter draagt, is het toch gebruikelijk deze variabele als zijnde van intervalniveau te beschouwen en de bij dat niveau toegestane statistische analysetechnieken te hanteren (vgl. Blok & Saris, 1980).

2 De correlatie-ratio E^2 - de nominaal-metrische tegenhanger van r^2 - wordt steeds afgekort tot E^2 .

3 In de laagste milieucategorie van de groep autochtonen bevinden zich 6 en in de hoogste categorie van de allochtonen 5 leerlingen. Voor de berekening van E^2 voor verschillen tussen de milieuniveaus zijn zij bij de aangligende categorie gevoegd (hetgeen overigens ten opzichte van het gebruik van de volledige range van categorieën een verwaarloosbaar effect heeft op de E^2 -waarden).

Literatuur

- Blok, H., & W. Saris (1980). 'Relevante variabelen bij het doorverwijzen na de lagere school; een structureel model'. In: *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, (5), pp. 63-79.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen, ITS.
- Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen, ITS.
- Extra, G., & L. Verhoeven (1985). 'Bias in intelligentie-onderzoek bij allochtone kinderen'. In: *Pedagogische Studiën*, (62), pp. 392-395.
- Gailly, A. (1982). 'Het onderwijs in Turkije'. In: A. Gailly & J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leer-moeilijkheden in de immigratie*. Leuven, ACCO, pp. 35-55.
- Hermans, P. (1982). 'Het onderwijs in Marokko'. In: A. Gailly & J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leer-moeilijkheden in de immigratie*. Leuven, ACCO, pp. 25-33.
- Jong, M.-J. de (1987). *Herkomst, kennis en kansen. Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs*. Lisse, Swets & Zeitlinger.
- Jong, M. de, & T. Vallen (1989). 'Linguïstische en culturele bronnen van itembias in de Eindtoets Basisonderwijs voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen'. In: *Pedagogische Studiën*, (66), pp. 390-402.
- Jungbluth, P., C. Verhaak & G. Vrieze (1989). *Beleidsadvies formatieregeling en onderwijsvoorrang*. Nijmegen, ITS.
- Kerckhoff, A. (1988). *Taalvaardigheid en schoolsucces. De relatie tussen taalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool*. Amsterdam/Lisse, Swets & Zeitlinger.
- Kerckhoff, A., & T. Vallen (1985). 'Cultural biases in second language testing of children'. In: G. Extra & T. Vallen (eds.), *Ethnic minorities and Dutch as a second language. Studies on language acquisition*. Dordrecht, Foris Publications, pp. 133-146.
- Mee, G. van der (1989). 'Analfabetisme toegenomen. Bijna 25 procent van de Turken in Nederland kan niet lezen of schrijven'. In: *Het Schoolblad*, (17) 5, p. 37.
- Moelands, A. (1988). *Entreetoets. Basisvaardigheden taal, rekenen en informatieverwerking. Verantwoording*. Arnhem, CITO.
- Swanborn, P. (1982). *Schaaltechnieken. Theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures*. Mep-pel/Amsterdam, Boom.
- Tesser, P. (1986). *Sociale herkomst en schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs*. Nijmegen, ITS.
- Tesser, P. (1989). 'Achterstand en cultureel verschil. Een dilemma in het Onderwijsvoorrangsbeleid'. In: *Jeugd en Samenleving*, 2/3, pp. 189-201.
- Tesser, P., G. van der Werf & L. Mulder (1989a). *Het onderwijsvoorrangsbeleid en de onderwijskansen van etnische groepen*. Paper ten behoeve van de Onderwijsresearchdagen 1989 te Leiden. Nijmegen, ITS.
- Tesser, P., G. van der Werf, L. Mulder & M. Weide (1989b). *De beginfase van het Voorrangsbeleid in het*

Basisonderwijs. Verslag van het oriënterend onderzoek van de landelijke OVB-evaluatie. Nijmegen/Groningen, ITS/RION.

Westerlaak, J., J. Kropman & J. Collaris (1975). *Beroepenklapper*. Nijmegen, ITS.

Trefwoorden

Sociaal milieu (Eudised 25131)
Etnische herkomst (Eudised 25144)
Scholier (Eudised 10210)
Autochtoon (Eudised 10400)
Allochtoon (Eudised 10400)